

BOSHLANG'ICH SINFLARDA SON MAVZUSINI O'TILISHI YUZASIDAN INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH

Murodova Mahbuba Farhod qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Annotatsiya: boshlang'ich sinflarga son mavzunosini juda ajoyib va mukammal tarzda o'tish bu ularning son bilan bog'liq misollarni qiynalmay yechishiga yordam beradi. Albatta, bu o'qituvchidan yuqori malaka va mahorat talab qiladi.

Kalit so'zlar: son, sonli ifoda, Qadimgi Hindiston, interfaol metodlar, to'plam, sonli to'plam, xatcho'p, Venn diagrammasi.

Аннотация: прекрасное и подробное введение в тему чисел для учащихся начальных классов поможет им без затруднений решать задачи, связанные с числами. Конечно, это требует высокой квалификации и мастерства от преподавателя.

Ключевые слова: число, числовое выражение, Древняя Индия, интерактивные методы, множество, числовое множество, закладка, диаграмма Венна.

Abstract: a wonderful and thorough introduction to the topic of numbers for elementary students will help them solve number-related problems without difficulty. Of course, this requires high qualifications and skill from the teacher.

Key words: number, numerical expression, Ancient India, interactive methods, set, numerical set, bookmark, Venn diagram.

Son – narsalarni sanash, miqdorini belgilash uchun qo'llaniladigan matematik vosita, matematikaning asosiy tushunchalaridan biri.

Son mavzusi boshlang'ich sinflarda o'tiladigan soda mavzulardan biri hisoblanadi. Sonlar va ular ustida amallar biror kishi tomonidan o'ylab topilmagan. Sonning o'tmishi uzoq davrlarga borib taqaladi. Qadimda dalada ekin ekish, podadagi hayvonlarning qo'rada qancha borligini aniqlashda insonlarda arifmetik bilimlarni o'rganish zaruriyati paydo bo'lgan.

Qadimda insonlar sanashni bilishmagan. Lekin odamlarga unga bo'lgan ehtiyoj tobora kattalashib borgan. Mana, necha ming yillardan keyin molboqar loydan har bir qo'yga mos jism tayyorlagan. Bir kunda qo'yni yo'qolmaganini bilish maqsadida qo'y qo'raga kirayotganida tayyorlangan jismlar bir tomonga o'tsa, cho'pon bemalol uyquga ketgan. Omborda necha qop bug'doy borligi, qaymoqdan kuydirib olingan yog'ning miqdorini bilganlar.

Turli xalq va millatlarning tillarini o'rganish natijasida sonlarning nomi paydo bo'lgan. Masalan, insonlar uchun predmetning shakli muhim rol o'ynagan. Inson tana

azolarini oladigan bo'lsak, ikkita qosh, ikkita ko'z, ikkita qo'l va oyoq, bitta burun va boshqalar. Vaqtlar o'tishi bilan insonlar nafaqat sonlar balki, ular ustida turli xil arifmetik amallarni bajarishni ham o'rganib olishgan. Sonlarni paydo bo'lishi Qadimgi Hindistonga borib taqaladi¹.

O'quvchilarda matematika darsini qiziqarli tarzda o'tish o'qituvchidan katta mahorat talab qiladi. Dars jarayonida turli xil ko'rgazmali qurollardan foydalanish bu o'qituvchiga darsni tushuntirishga juda qulay va samarali hisoblanadi.

Boshlang'ich sinflarga son mavzusini o'tishning juda ko'p usullari mavjud. Avvalo, o'quvchiga o'ziga tushunarli bo'lgan yo'lda, keyinroq esa murakkabroq usulda ya'ni, yuqori sinflarda son bilan bog'liq bo'lgan arifmetik amallarni qiynalmay bajara olishi uchun o'rgatiladi. Endi maktabga qadam qo'ygan o'quvchiga son mavzusini tushuntirish pedagog uchun qiyinroq kechishi mumkin. Unga birinchi o'rinda son haqida ma'lumot berish lozim. U son haqida qisqacha bo'lsada tasavvurga ega bo'lishi va dars jarayonida qiynalmay misol va masallarni yechishi lozim. Birinchi darsda biz eng kichik son ya'ni, 1 sonini o'tishimiz lozim. Unga atrofimizdan yoki uning atrofidagi bor narsa, buyum, jonli va jonsiz narsalardan misollar keltirishimiz mumkin. Misol uchun, butun Yer yuzida Oy va Quyosh bitta ekanligini, yagona ekanligini tushuntirib 1 ning ham ana shunday yagonaligini tushuntirish mumkin. Keyingi 2 sonini esa tana a'zolarimizni ifoda etib bersak ham bo'ladi: 2 ta qo'l, 2 ta ko'z va h.k. Uch va undan keying sonlarni bir va ikki sonlari bilan bog'lab o'rgatish lozim. Darsda qiynalayotgan yoki o'zlashtirishi sust bo'lgan o'quvchilarga xatcho'plardan, barmoqlardan, jonli va jonsiz predmetlardan foydalanish yaxshi samara beradi. Bu esa darsning yanada rang-baranglik bilan o'tishini ta'minlaydi. O'quvchilarni dars mashg'ulotlarini yanada chuqur o'rganishi uchun "BBB" metodi ya'ni interfaol metodlar, mavzuga doir har xil kartochkali savollar tayyorlasa ham bo'ladi. "BBB" interfaol metodi B-B-B sxemasi bo'yicha o'quvchilar bilan mavzuni mustahkamlash uchun ijodiy ishlash metodi hisoblanadi. Bunda o'quvchilar guruhlariga bo'linishadi. O'tilayotgan mavzu yuzasidan "Taxminan biz nimani bilamiz?" ustunini to'ldirishadi. Keyin har bir guruh o'zaro kelishgan holda ikkinchi ustun ya'ni, "Bilishni xohlayman" ustuni to'ldiriladi. Bu ustuda o'quvchilar mavzu yuzasidan o'ziga qiziq bo'lgan yoki bilmaydigan savollarini yozishadi. So'ng dars davomidan boshlanib ikki ustun yuzasidan o'zlarida bor savollarga javob oladilar. Savollarga topilgan javoblar uchinchi ustun" Bildik" ustuniga yoziladi.

Bilamiz?	Bilishni xohlaymiz?	Bildim.

¹ E.E.Jumayev. Boshlang'ich matematika nazariyasi va metodikasi, "Turon-Iqbol" nashriyoti, T:2009-yil

Keyingi interfaol metodimiz bu Venn diagrammasi hisoblanadi. Bu metod orqali biz o'quvchilarga son mavzusini yanada aniqroq ochib berishimizga imkon beradi.

Ikkinchi usulimiz esa o'quvchilarga matematikaning eng sodda tushunchalaridan biri hisoblangan to'plam mavzusini o'tish kerak. To'plam tushunchasiga ta'rif berilmaydi. Sonlarni o'rgatishda esa ana shu to'plam ichidagi raqamlardan iborat ifodani tushuntirishimiz mumkin. Sonli to'plam deyilganda, barcha elementlari sonlardan iborat bo'lgan har qanday to'plam tushuniladi. To'plamda nechta element borligiga qarab biz sonlarni o'rganishimiz mumkin. To'g'ri, bu endi sanoqni o'rganayotgan o'quvchilar uchun murakkabroq bo'ladi lekin, yuqori sinfda misol va masalalarni bema'lol qiynalmay yechishiga yordam beradi.

Sonlarni bizning hayotimizga ahamiyati juda katta. Matematika darsligidgi har misol yoki masala sonli ifodalar orqali hosil qilinadi va yechiladi.

Xulosa qilib aytganda, o'quvchilar psixikasini o'rgangan holda dars mashg'ulotlarini aniq va soda tarzda o'tish, o'quvchini qiziqtiruvchi har xil metodlardan, blits savollardan foydalanish bu o'quvchilarning tezda uqib olishariga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. E.E.Jumayev. Boshlang'ich matematika nazariyasi va metodikasi, "Turon-Iqbol" nashriyoti, T:2009-yil
2. A.U.Abduhamidov, H.A.Nasimov, U.M.Nosirov, J.H.Husanov. algebra va analiz asoslari, "O'qituvchi nashriyot – matbaa ijodiy uyi", T:2009-yil.
3. M.E.Jumayev, E.E.Jumayev, N.A.Adilxanova "Matematika o'qitish metodikasi", "Ilm ziyo". T:2003

